

TÜBİTAK-ULAKBİM
CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ'NDEKİ
GELİŞMELER VE
“ **MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ** ”

Filiz YÜCEL

İnternet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği hizmetleri artık doğru, hızlı, uzaktan erişimin de mümkün olduğu teknolojiye dayalı bir sisteme bırakmaktadır.

Daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi, bu bilgilere internet aracılığıyla erişim sağlanması, e-yayınların sayılarının artması, kullanıcıların bu yayınlardan yararlanabilmesinde elektronik hizmeti zorunlu kılmaktadır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi'nde danışma hizmetleri, gelişen teknoloji ile birlikte web'e dayalı olarak verilmektedir. **Makale Fotokopi İstek Sistemi** bu düşünceyle oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur. Bu sistemin oluşum süreci, kullanımı ve danışma hizmetlerindeki gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

1983 yılında temeli atılan YÖK Dokümantasyon Merkezi, 26 Aralık 1984 tarihinde;

"Üniversitelere, bilim adamı ve araştırmacılara bilgi ve belge hizmeti sunmak"

üzere kurulmuştur. Başlangıçta 6267 yurt dışı ve 273 yurt içi süreli yayına abone olunmuştur. Süreli yayın koleksiyonu 1993'te 9535'e ulaşmış, ancak 1994-995 yıllarında yaşanan mali sıkıntı nedeniyle yayınların bir çoğu alınamamıştır.

Merkezde;

- Merkezin koleksiyonu ve yurt dışı bilgi merkezlerinden belge sağlama,
- Elektronik ortamda ve basılı ortamdaki referans kaynaklarından (dizin, ansiklopedi, sözlük vd.) referans hizmetleri,
- Çevrim içi ve Cd-Rom veri tabanlarından ücretsiz yayın tarama,
- Türkiye'deki üniversitelerde hazırlanan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve tıpta uzmanlık vb. gibi tezlerden tarama hizmeti verilmiştir.

1996 yılında YÖK Dokümantasyon Merkezi, tez birimi hariç, tüm hizmetleriyle TÜBİTAK-ULAKBİM'e devredilmiştir.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), TÜBİTAK ve YÖK arasında imzalanan bir protokol ile YÖK Dokümantasyon Merkezi hizmetlerinin de devralınmasıyla Haziran 1996'da TÜBİTAK tarafından kurulmuştur.

1996-1998 yılları arasında Ulusal Bilgi Merkezi (UBİM) adı altında hizmet veren ULAKBİM Bilgi Merkezi, 1998 yılında aynı yıl kaybettiğimiz ve TÜBİTAK'ın kuruluşunda emeği geçmiş ünlü matematikçimiz Cahit Arf'in ismini alarak "Cahit Arf Bilgi Merkezi" adı altında hizmet vermeye başlamıştır.

ULUSAL BİLGİ MERKEZİ (UBİM) DANIŞMA HİZMETLERİ

1996 yılında UBİM danışma hizmetleri ;

- Basılı koleksiyondan fotokopi,
- Veri tabanlarından konu-atıf taraması,
- Kullanıcılardan gelen danışma sorularının yanıtlanması şeklindeydi.

Basılı koleksiyondan fotokopi hizmetleri:

1996 yılında mevcut aboneliği devam eden 5.000'e yakın süreli yayın 10.000 başlıklı koleksiyondan, geleneksel yöntemle makale fotokopi hizmeti verilmekteydi. Kullanıcılarımız Merkezimizde makale isteklerini ilk olarak basılı süreli yayınlar kataloğundan kontrol eder, daha sonra makale isteklerini "fotokopi istek formlarına" tek tek yazarak danışma hizmeti veren görevliye teslim ederlerdi. Gerekli kontrollerin ardından kullanıcılar ilgili süreli yayın depolarına yönlendirilirdi.

Kullanıcılarımızın tüm bu işlemleri tamamlayıp Merkezden ayrılmaları yaklaşık olarak 2 saat hatta yoğun günlerde 3 saati bulmaktaydı.

Veri tabanlarından konu- atıf tarama hizmetleri:

Konu va atıf taramaları, Merkezimizin abone olduğu veri tabanlarından konu uzmanları tarafından yapılmakta ve kullanıcılarımız bu hizmeti form doldurarak alabilmekteydi. Sonuçlanma süresi de başvuru yoğunluğuna göre değişmekteydi.

CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ (CABİM) DANIŞMA HİZMETLERİ

Ulusal Bilgi Merkezi 1998 yılında "Cahit Arf Bilgi Merkezi" adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Yeni bir yapılanmayla danışma hizmetleri, kütüphanecilerden oluşan bir grubun sorumluluğuna verilmiştir. Bu dönemde, mevcut fotokopi istek sistemimizde tesbit edilen bazı aksaklıkların giderilmesi, kullanıcı memnuniyetinin artırılması amacı ile yeni uygulamalar başlatılmıştır.

Kullanıcılarımızın süreli yayın depolarında makale fotokopilerini alabilmek için beklerken kaybettikleri zamanı, okuyucu salonunda araştırma yaparak geçirmeleri düşünülmüş, bunun için fotokopi istekleri görevli bir personel tarafından ilgili depolara iletilerek fotokopileri hazır halde teslim alacakları bir sisteme geçilmiştir.

Cahit Arf Bilgi Merkezi'nde, ülkemizdeki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması ve akademik bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla hizmet verilmektedir.

- CD-ROM ve çevrim içi (online) veri tabanları ve ULAKBİM veri tabanları üzerinden yayın ve atıf tarama,
- ULAKBİM süreli yayın ve Ortak Belge Sağlama (OBES) 'ya üye kütüphanelerin koleksiyonları ve yurtdışındaki çeşitli bilgi merkezlerinden belge sağlama,
- Kütüphane okuyucu salonunda ise Merkeze gelen kullanıcılar için çeşitli basılı ve elektronik kaynaklar aracılığı ile referans ve fotokopi hizmetleri verilmektedir.
- Bunun yanı sıra Veri Tabanları ve Elektronik Dergiler Ev Sahipliği (VEDES) aracılığı ile Ulusal Akademik Ağ (UlakNET) üzerinden hızlı ve etkin erişim sağlamak amacıyla, çeşitli veri tabanlarına ulusal ölçekte ev sahipliği yapılmaktadır.

İnternet üzerindeki elektronik bilgilerin hızla artması, geleneksel kütüphane hizmetlerinin bilgisayar ve iletişim teknolojisine dayalı olarak verilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte yeni hizmet türlerinin ortaya çıkması kullanıcıya sunulan seçenekleri artırmakta, bu da danışma hizmetine duyulan gereksinimi daha önemli kılmaktadır. Bu gelişmeler ışığında CABİM' in hizmetlerini elektronik ortama taşıması kaçınılmaz olmuştur.

İlk olarak okuyucu salonuna 10 adet terminalle bir internet köşesi kurulmuştur. Kullanıcılarımız bu terminallerden danışma kütüphanecileri yardımıyla ;

- Süreli yayınlar kataloğunu kullanmakta,
 - Veri tabanlarından randevu almaksızın konu ve atıf taramalarını yapmakta,
 - İnternet kullanabilmekte,
 - Abone olunan elektronik dergileri kullanabilmekte,
- ve tüm elektronik kaynaklardan çıktı almaktaydılar.

Bu gelişmelerin ardından, artan talep ve elektronik kaynakların hızla artışı üzerine mevcut yapının genişletilmesine ihtiyaç duyulmuş, terminal sayısı 15' e çıkarılmıştır.

MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ

CABİM'de bu hizmetlerin yanında, halen elle yürütülen fotokopi istek sistemi pek çok soruna neden olmaktaydı. Karşılaşılan bu sorunlar; makale fotokopi isteklerinin basılı süreli yayın kataloğundan kontrolü aşamasında harcanan zaman, eksik kontrollü istekler nedeni ile depo görevlilerinin iş kaybı, istatistik çalışmalarının tam olarak yapılamaması, kullanıcı memnuniyetsizliği vb. şeklinde sıralanabilir. Bu sorunların giderilmesi gerekliliği, kullanıcı talepleri ve kütüphane hizmetlerinde internet kullanımının artması nedeniyle bizi, elektronik ortamda yeni bir sisteme geçmeye zorunlu kılmıştır.

Bu nedenlerle, bilgisayar programcılarının ve danışma kütüphanecilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan web tabanlı “ Makale Fotokopi İstek Sistemi ” Mayıs 2002 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur.

Sistemin teknik özelliklerini;

- Web tabanlı her yerden erişilebilir
 - PHP, Perl ve MySQL gibi ücretsiz araçlar kullanıldı
 - Kullanıcı ve personele ayrı arabirimler
 - Merkezi oluşu ile kısa sürede modül ekleme olanağı
 - Kurum içi bilgi kaynakları ile entegrasyon
 - Kullanıcı dostu arabirim
- şeklinde sıralayabiliriz.

Bu sistemde;

- Kullanıcılarımız basılı ve elektronik dergi koleksiyonumuzu tek arayüzden sorgulayabilmekte,
- Makale istek girişleri elektronik ortamdan yapılabilmekte,
- Abone ve eksik sayı kontrolü yapılabilmekte,
- Günlük ve aylık bazda çeşitli istatistiki veriler alınabilmekte,
- Kullanıcı ve personelin zaman kaybını en aza indirmekte,
- Kullanıcı ve personel tarafından süreli yayın depolarındaki fotokopi işlemleri izlenebilmekte,
- Merkezimize gelmeden sistemden makale istek girişleri yapılabilmekte,
- Makale istekleri ısmarlama yapıldıktan itibaren 2 hafta sistemde kalabilmekte ve bu sürenin sonunda otomatik olarak silinmektedir.

ULAKBİM dışından bu sistemden ısmarlama işlemi yapıldığında, kullanıcılarımızın, sistemin verdiği işlem numarası ile birlikte ULAKBİM'e gelmeleri ve okuyucu salonundaki bilgisayarları kullanarak makaleleri fotokopiye gönderme sürecini başlatmaları gerekmektedir.

Makale Fotokopi İstek Sisteminin elektronik ortamda uygulamaya geçmesi ile birlikte, 15 olan terminal sayımız 38 terminale çıkarılmıştır.

Kullanıcılarımıza bu hizmetin yanı sıra, elektronik dergiler, tam metin ve bibliyografik erişimli veri tabanlarından yapılan tarama sonuçları, çıktı, disket ve cd'ye kaydedilerek verilmektedir.

Oldukça yoğun bir şekilde kullanılan bu sistem, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda geliştirilmektedir. Kısa zamanda, Merkezimizdeki dilek kutusuna atılan formlardan ve birebir görüşmelerden kullanıcı memnuniyet artışı olduğu gözlenmiştir.

Sistemde günlük ve aylık bazda çeşitli istatistiki veriler tutulmaktadır. Süreli yayın depolarında personel tarafından çıkartılan makale isteklerinin, dosya ve istek sayısına göre istatistiki verileri örneklenmiştir.

Hedefler

- Üyelik sistemi
- Makale isteklerinin elektronik posta ile gönderilmesi

CABİM danışma hizmetlerinde ileriye yönelik olarak kullanıcılarımıza bir üyelik sistemi getirmeyi ve elektronik dergilerimizden kullanıcılarımızın e-posta adreslerine tam metin makale isteklerini göndermeyi hedeflemekteyiz.

İnternet kaynaklarının giderek artışı ile birlikte danışma kütüphanecileri interneti, kısa ve kolay danışma sorularını yanıtlamakta kullanmaya başlamışlardır. CABİM’ de bu amaçla salon@ulakbim.gov.tr e-posta adresiyle kullanıcılarımıza hizmet verilmektedir.